

DISKURS TAHLILI

Xamrakulova Ravshanoy Abdulaxatovna

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

ravshanoyhamrakulova@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda diskurs tushunchasining dastlab kim tomonidan talqin qilingani va ma’nolari ko‘rsatilgan bo‘lib, xalqaro miqyosdagi tilshunos olimlarning fikrlari ko‘rib chiqilgan. Diskurs tahlili va uning turlari haqida olimlarning fikrlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: diskurs, diskurs tahlili, og‘zaki va yozma nutq, shakliy va funksional diskurs.

Hozirgi kunda "diskurs" so‘zi zamonaviy tilshunoslikda keng ommaga mashxur tushuncha hisoblanadi. Ilmiy matnlarda va muhokamalarda odatda noaniqlik bilan yuritiladi, ko‘p holatlarda diskurs tushunchasi insonlarni turli ijtimoiy holatlarda qatnashib bildirgan fikrlari tushuniladi. Diskurs tushunchasi turli ijtimoiy qatlamlarda turlicha namoyon bo‘ladi. Bu ma’lum bir tildan qanday foydalanishning usulidir. Diskurs tilshunoslikda tilni tilshunoslik va nazariy jihatdan keng o‘rganishnilishi zarurdir. Tilni grammatik jihatdan tahlil qilish, gapni tahlil qilsih bilan cheklanib qoladi. Buning boisi, gap Grammatik tahlilning eng yuqori darajasi hisoblanadi. Tilning grammatikadan tashqari tahlil qilish diskurs tushunchasini hosil qiladi. Diskurs olimlar tomonidan til birligi yoki jamlanmasi sifatida talqin qilinadi. (Stubbs, Shifrin, Onadeko). Lug‘atlarda “diskurs” terminiga “insonlar o‘rtasidagi og‘zaki yoki yozma muloqot” deya ta’rif berilgan. Ayniqsa, jiddiy mavzuga oid muloqotning turidir. Bunga misol qilib, siyosiy diskurs an’anasini olishimiz mumkin.

Diskurs tahlili - bu biz odamlarning tildan foydalanishimizni o'rganishdir. Biz tildan faqatgina bir-birimizga ma'lumot berish uchun foydalanmaymiz. Tildan fikrlash, rejalashtirish va orzu qilish, insonlar bir-biriga hurmat ko‘rsatishi va turli yangiliklar bilan almashinishda foydalaniladi. Pol Jining fikriga ko‘ra, insonlarni

boshqarish va turli munosabatlarga kirishishda ham til asosiy o‘rin egallaydi. Bu haqida Sara Muhammad o‘zining “Diskurs va diskurs tahlili” nomli risolasida aytib o‘tgan. Bundan tashqari, muallif diskursni turlicha shakllarga ega bo‘lgan maydonga qiyoslagan. Ular bir nechta kichik nutqlardan tashkil topgan bo‘lib, har birining o‘ziga xos terminologik kelib chiqishi va til nazariyalari borligi bilan turfadir.

Diskurs tahlilini o‘rganish birinchi marta 1952-yilda Zellig Harris tomonidan “Diskurs” nomli maqolasida aytib o‘tgan. U avvalida, hozirgiday diskursni to‘laligicha tahlil qilish haqida fikr yuritmagan bo‘lsa-da, bu o‘ziga xos dastlabki salmoqli hissa sifatida ko‘plab tilshunos olimlar nazariga tushti. Diskurs tahlilini o‘rganish bilan aloqador turli intizomlar (1960-1970) shakllangan bo‘lib, tilshunoslar semiotika, psixologiya, antropologiya va jamiyatshunoslik kabi fanlar ular jumlasidandir. Diskursni tahlil qilgan olimlar tilni amaliyotda o‘rganadilar. Masalan, yozma matnlarning barcha turlari va og‘zaki nutqda sodir bo‘lgan muloqotlar. Diskurs termini tilshunoslikda gapdan ko‘ra tilning davomli ravishda boyishi haqida turli fikrlar mavjud. D.Kristalning fikriga ko‘ra “diskurs har qanday e’tirof etilgan nutqiy hodisaning fikriy to‘plamidir. Masalan, muhokama, latifa, suhbat va boshqa nutqga oid hodislardir. Diskurs tahlilini tilshunoslar turlicha e’tirof etganlar. Bu haqida S. Muhammadning maqolasida ko‘rishimiz mumkin. Unga ko‘ra, “Diskurs tahlili-til va matnlarda ishlatilgan aloqaning va munosabatlarning o‘rganilishidir”(M.Karti),” Diskurs tahlili tilshunoslikning an’anaviy shakli bo‘lib, birliklarning gapdagi tuzilishiga diqqatini qaratgan bo‘lib, tilni amalda ishlatilishiga aloqador emas” (Mills), “Diskurs tahlili- rasmiy tilshunoslikka qarama-qarshi bo‘lib, gapning tuzilish darajasi tushunchasini tarjima qilishi bilan bog‘liq”, “Diskurs tahlili-tilning amalda qo‘llanilishini o‘rganishning tahlilidir. Yanda tushunarliroq aytiladigan bo‘lsa, dunyoda tilning amaldagi qo‘llanilishi bo‘lib,nafaqat narsalarni nomlash, balki uni qanday bajarishga ham aytiladi” (Pol Ji, 2011), “Lingvistik birlik bo‘lib, gapdan ko‘ra kengroq tushuncha hisoblanadi” (Merriam Webster lug‘ati) va “ Aniq bir ma’noga ega bo‘lmagan gaplar jamlanmasini diskurs deb atab bo‘lmaydi” . Kristal fikricha, diskurs tilning ajralmas qismi bo‘lib, gapdan ko‘ra ko‘proq nasihat, dalil, askiya yoki qissa sifatida gavdalanishi mumkin. Uning fikriga ko‘ra diskurs

ijtimoiy muhitga mutanosib gaplar majmuidir. Diskurs ta’lim sohasining barcha qatlamlarida kuzatilishi mumkin. Bu ijtimoiy hodisa og‘zaki yoki yozma bo‘lishi mumkin. (S.Muhammad, Egbe). Diskurs ikki turga bo‘linishi mumkin, “mikro va makro”. Shifrin diskursni til birligini aniqlashva tilde o‘ziga xos urg‘uning ifodalanishidir deydi. Bunga ko‘ra, olimlar diskursni tilning alohida gapdan tashqari holati yoki tildan foydalanish deb tushuntiradilar. Olimlar uni shakily va funksional turlarga ajratadilar. Fasold diskursga funksional yondashgan olimlardan biridir. Uning fikriga ko‘ra, diskursni o‘rganish –bu tildan xohlagan ko‘rinishda foydalanishdir”(1990). “Diskurs - tinglovchiga notiq tomonidan biror maqsadni amalga oshirishini rejalashtirgan holda yuzaga keladigan kommunikativ hodisa bo‘lib, o‘zida bir qator g‘ayrilingvistik omillarni namoyon qiladi. Masalan, muloqotning qatnashuvchilari, vaziyatning qandayligi va ijtimoiy-madaniy manzarani yoki muloqotning maqsadini ko‘rish mumkin. Diskurs tahlili - bu tilning ijtimoiy kontekstda qanday qo‘llanilishini o‘rganuvchi ilmiy soha. U tilning ma'nosi qanday yaratilishi, yetkazilishi va tushuntirilishi haqida tushunishga yo'l qo'yadi, gapirilgan yoki yozilgan kommunikatsiya orqali. Diskurs analitiklar so'zlar, grammatika va retorik qurilmalari kabi tilning turli ko'rinishlarini o'rganib, undagi asosiy ijtimoiy, madaniy va kuchli dinamikalarini izlaydilar. Diskurs tahlili siyosat, media, adabiyot va har kuniy suhbatlar kabi turli sohalar uchun qo'llanilishi mumkin. Bu tadqiqotchilar va analitiklar uchun tilning ijtimoiy tuzilishlarni, identitetlarni, ideologiyalarni va kuchli munosabatlarni qanday ta'sir etish va aks ettirishini tushuntirishga yordam beradi. Diskurs tahlili, suhbat tahlili, tanqidiy diskurs tahlili va sotsiolingvistika kabi turli usullar mavjud. Har bir usulning o'zining teorik kadri va diskursning turli asoslarini o'rganish uchun metodologiyasi bor. Umumiy ravishda, diskurs tahlili ijtimoiy aloqalarda til ishlatishning murakkabliklarini tushunish uchun foydali vosita taqdim etadi va kommunikatsiya qanday ko'rgazmalarimizni dunyo haqida tushunchamizni yoritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Discourse and Discourse Analysis Sarah Mohammed Saleh Nour Al-Huda Hamid Rasheed
2. Wu, H. (2010). A social cultural approach to discourse analysis. *Journal of Language Teaching and Research*, 1(2), 130-132.
3. Bhatia, V. K., Flowerdew, J., & Jones, R. H. (2008). Approaches to discourse analysis. In *Advances in discourse studies* (pp. 11-28). Routledge.
4. Jørgensen, M., & Phillips, L. J. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. sage.
5. Gee, J. P. (1999). *An introduction to discourse analysis*
6. Mills, S. (1997). *Discourse* (1st ed.). Routledge.
7. Schiffrin, D., Tannen, D., & Hamilton, H. E. (2001). *The handbook of discourse analysis* (1st ed.). Blackwell.
8. Wu, H. (2010). A social cultural approach to discourse analysis. *Journal of Language Teaching and Research*, 1(2), 130-132.
9. Bhatia, V. K., Flowerdew, J., & Jones, R. H. (2008). Approaches to discourse analysis. In *Advances in discourse studies* (pp. 11-28). Routledge.
10. Abdulakhatovna, K. R. (2022). DIPLOMATIC DISCOURSE. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(5), 18-22.
11. Xamrakulova, R., & Turdimatova, M. (2024). DIPLOMATIK NUTQDA KINOYANING QO ‘LLANISHI. *Talqin va tadqiqotlar*, (4 (41)).
12. Xamrakulova, R. (2023). DISKURSNI JAHON MIQYOSIDA TADQIQ ETILISHI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(36). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/1575>